

SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA’LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH

Berdiyeva Sadoqat Eshonqul qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti o‘qituvchisi

sadoqat801@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta’lim tushunchasini sinf va guruhlarda rivojlantirish, inklyuziv ta’lim jarayonida o‘quvchilar bilan yuzaga keladigan qiyinchiliklar hamda bugungi kunda inklyuziv ta’limni amalga oshirishda bo‘lajak o‘qituvchilar e’tibor berishi hamda amal qilishi kerak bo‘lgan jihatlari qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim samaradorligi, tushuncha, muhokama, tenglik, imkoniyat.

Bolalar ongida irqchilik, nogironlik hamda imkoniyatlar kengligi xususida to‘g‘ri tushunchalarni shakllantirish inklyuziv ta’limning samaradorligini oshirishda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Noto‘g‘ri tushunchalarning mavjudligi sababli imkoniyati cheklangan bolalar haqoratlar va masxaralanishlarga duchor bo‘lmoqdalar. Bundan ham ayanchlisi shu kabi salbiy munosabatdagi xulq-atvorni ayrim o‘qituvchilarning e’tiborsiz qoldirayotganliklaridir. Ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish uchun ham barcha maktablarda hamma bolalar uchun tenghuquqli, sevimli, do‘stona iliq munosabatdagi muhitini yaratish lozim. Maktabda irqchilikni, nogironlik ustidan kulishni qoralanishi va turli ko‘rinishlardagi tassavvurlarga qarshi chiqib bolalar o‘rtasidagi tenghukuqlilik tushunchasini shakllantirish kerak. Shuning uchun ham quyida bolalar o‘rtasida tenghuquqlik tushunchalarini shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berildi:

- pedagoglar barcha sinflarda bolalar o‘z hayotlari va his tuyg‘ularini muhokama qila oladigan o‘zaro qo‘llab-quvvatlovchi va hamjihatlikdagi ijobiy muhitni yaratishga yordam berishlari lozim;
- o‘quvchilar ongiga nogironlik-alohidalik emas, balki kamchilikning

mavjudigi natijasida imkoniyatlar chegralanganligini tushuntira bilish lozim.

Nogiron bolalardan qo‘rqish, jirkanish hislarini yo‘qotishga erishish talab etiladi. Ular bolalarga nima uchun laqab qo‘yish, masxara qilish salbiy munosabatlarni yuzaga keltirishini tushuntirib berishlari va bunga yo‘l qo‘ymasliklari talab etiladi.

Zarur bo‘lgan xolatlarda imkoniyati cheklangan bolalarga ayrim o‘quvchilar tomonidan bildirilayotgan salbiy munosabatlarni butun sinf bilan muxokama qilish o‘rinli hisoblanadi. Ijobiy natijaga erishish uchun oxirigacha kurashish lozim.

Har bir muhokamada bolalarning yutuqlarining uning avvalgi yutuqlariga solishtirib, qayd etib, ta’kidlab borish muhimdir. O‘quvchilar bilan turli xildagi anketalar va psixologik testlar o‘tkazishda bolaning irqiga, ijtimoiy kelib chiqishga jinsi va nogironlikka oid savollarni bermaslik ayni muddao. O‘quvchilar ishlarini va ularning yutuqlarini barcha sohalarida maktab va maktabdan tashqari ishlarda namoyish qilib borish kerak. Darslarga materiallar tayyorlashda imkoniyati cheklangan bolaning ijod namunalarini ham qo‘llash juda katta samara beradi.

Bu jarayon barcha o‘quvchilarning jumladan, imkoniyati cheklangan bolaning ham ichki dunyosini o‘rganish, muammolarini anglash imkonini beradi. Agar alohida ehtiyojli o‘quvchi o‘z ichki kechinmalari haqida gapira olmasa, unda uyaliq, hadiksirash hissi kuchli bo‘lsa shunday yo‘l tutish lozimki, butun sinf uni qo‘llab-quvvatlasin. Bunday muhitda har bir bola o‘zini xavfsiz sezadi va o‘z kechinmalarini boshqalarga qo‘rqmay bayon eta oladi. Shuningdek o‘qituvchi diskriminasiya ildizlarini tarixiy va zamonaviy holda shunday tushuntirish kerakki, bolalar insonlardagi istalgan farqlarni tushunish va qabul qilish mumkinligini anglab yetsinlar. Ayniqsa ushbu vazifani o‘quvchilar ongida kichik yoshidan boshlab shakllantira bilish kerak.

Darslarda o‘quvchilar guruhini shunday joylashtirish kerakki, bolalarda alohida holda, moslamalardan bir oz foydalanib ishlash imkoniyatiga ega bo‘lsin. Pedagogda ma’lum o‘quv rejalarida majburiy bo‘lgan topshiriqlarga egiluvchan, moslashuvchan munosabatda bo‘lish kerak.

Sinfni guruhlarga, juftliklarga bo‘lish va individual topshiriqlar topshirishlari kerak. Guruh tarkibini turli o‘quvchilardan iborat ekanligiga ishonch hosil qilish

(bolalar qiziqishlarini hisobga olib) guruhlarda nogiron va sog‘lom o‘quvqilardan iborat bo‘lishi talab etiladi.

O‘qituvchi har bir bolaning bajargan ishini individual baholashini va sinf yutuqlarini rivojlantirishga chorlashi ham muhim.

Pedagoglar imkoniyati cheklangan biror bir katta yoshdagi shaxsni taklif etish asosida nogironlikning ijtimoiy holatlari haqida suhbatlashish natijasida o‘quvchilarga nogiron insonlar hayoti, ularning yutuq va muammolarini tushuntirib berishlari mumkin. Sinfni nogironlik-imkoniyatlarning chegaralanganligi tushunchalarini tushuntirib, kimlar nogiron hisoblanishini aytib, o‘quvchilarga to‘g‘ri tushuncha bera oling.

Sinflarda oshkoralik tamoyili asosida barcha masalalarni muhokama qilish lozim. Bolalar o‘z tajribalarini yoki o‘zlarini taniydigan masalan, qarindoshlari yoki do‘stlarining nogironligi haqida gapirib berishlari mumkin. Boshqalarning masxaralashlari, haqorat qilishlari qanday ta’sir qilganligini so‘zlab berayotgan vaqtda imkoniyati cheklangan o‘quvchining hikoyasini qo‘llab-quvvatlab turish kerak. Barcha nogironlar sinfda o‘zlarini erkin sezishlari va bermalol gaplashishlari lozim, xattoki yashirin turdagi nogironlar ham (masalan, tutqanog‘i bor, qandli diabetlar, surunkali astmalar).

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv sinflarda o‘quv tarbiya jarayoni ijobiy munosabat va ertaga bugundan ham yaxshiroq bo‘lishiga ishonch bilan yo‘g‘rilgan bo‘lishi lozim. Har bir darsni shunday yakunlash lozimki, barcha o‘quvchilar uni ishonch va mamnuniyat bilan hamda yana va yana o‘qish, o‘rganish ishtiyoqi bilan tark etsin. Ana shunday muhitni yarata olsakkina, chinakkam inklyuziv jamiyatni qura olamiz. Barchasi biz pedagoglarning shijoatimiz va mahoratimizga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Usmanovna, Q. F., Azamkulovna, P. D., & Maxkamovna, M. D. (2022). Inklyuziv ta’limda kadrlar masalasi. o‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(14), 834-842.

2. Azamkulovna, P.D. (2022). Bo‘lajak o‘qituvchi-defektologlarga ilmiy-tadqiqot faoliyatini olib borishni o‘rgatish kasbiy faoliyatga tayyorgarlik ko‘rish omili sifatida. *Scientific Impulse*, 1(5), 413-418.

3. Berdiyeva, S. (2024). IMPROVING THE METHODOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR CREATIVE ACTIVITY BASED ON FOREIGN EXPERIENCES. *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

4. Nasiba, Q., & Berdiyeva, S. (2023). SIGNIFICANCE AND CONTENT OF PEDAGOGICAL DIAGNOSTIC METHODS. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS)*, 2(2), 51-53.